

Шахова О.О
Горячківська О.О
Мельніченко Г.М
Ятчук Е.М

Буковинський державний медичний університет
<https://doi.org/10.5281/zenodo.15332014>

СУЧАСНІ АСПЕКТИ ДИФЕРЕНЦІЙНОЇ ДІАГНОСТИКИ ТА ТАКТИКИ ВЕДЕННЯ КАРДІОМІОПАТІЙ У ДІТЕЙ. (ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ)

Shakhova O.O.
Goryachkivska O.O.
Melnychenko G.M.
Yatchuk E.M.
Bukovinian State Medical University

CURRENT ASPECTS OF DIFFERENTIAL DIAGNOSTICS OF CARDIOMYOPATHIES IN CHILDREN. TACTICS OF MANAGEMENT OF A SICK CHILD WITH CARDIOMYOPATHY (LITERATURE REVIEW)

Анотація

Кардіоміопатії у дітей — рідкісна, проте клінічно значуща група захворювань, що вражають міокард і призводять до серйозних функціональних порушень серцевої діяльності. Дитячі кардіоміопатії утворюють незвичайну та гетерогенну групу розладів, які характеризуються структурними, механічними та електричними аномаліями серцевого м'яза. Етіологія різноманітна і включає інфекції, вплив токсинів, тахіаритмії, генетичні мутації та основні метаболічні або нервово-м'язові розлади. У статті розглянуто сучасні підходи до класифікації та диференційної діагностики основних форм кардіоміопатій у педіатричній практиці. Особливу увагу приділено тактиці ведення дитини з діагностованою кардіоміопатією залежно від її морфофункціонального типу. Подано актуальні дані щодо фармакоterapiї, хірургічних втручань, інвазивного моніторингу, генетичної діагностики та мультидисциплінарного супроводу хворих [1].

Abstract

Cardiomyopathies in children are a rare but clinically significant group of diseases that affect the myocardium and lead to serious functional disorders of the heart. Pediatric cardiomyopathies form an unusual and heterogeneous group of disorders characterized by structural, mechanical, and electrical abnormalities of the heart muscle. The etiology is diverse and includes infections, exposure to toxins, tachyarrhythmias, genetic mutations, and underlying metabolic or neuromuscular disorders. The article reviews modern approaches to the classification and differential diagnosis of the main forms of cardiomyopathies in pediatric practice. Special attention is paid to the tactics of managing a child with diagnosed cardiomyopathy depending on its morphofunctional type. Current data on pharmacotherapy, surgical interventions, invasive monitoring, genetic diagnostics, and multidisciplinary patient care are presented [1].

Ключові слова: кардіоміопатії, дитина, серце, серцево-судинна система, серцева недостатність, застій, аритмія.

Key words: cardiomyopathy, child, heart, cardiovascular system, heart failure, congestion, arrhythmia.

Кардіоміопатії (КМП) у дитячому віці є серйозною патологією, яка у більшості випадків має хронічний, прогресуючий перебіг і потенційно може призвести до серцевої недостатності, інвалідизації або навіть раптової смерті. Хоча поширеність кардіоміопатій серед дітей оцінюється як 1–2 випадки на 100 000 осіб, клінічне значення цього захворювання неухильно зростає у зв'язку з удосконаленням діагностичних можливостей, розширенням спектру генетичних досліджень та загальною тенденцією до раннього виявлення структурних кардіопатій [1].

Найпоширенішими морфологічними фенотипами є дилатаційна та гіпертрофічна кардіоміопатія, що становить приблизно 60% та 25% усіх випадків у дітей відповідно. Аритмогенна кардіоміопатія правого шлуночка, рестриктивна кардіоміопатія

та неушільнення лівого шлуночка діагностуються рідше. Застійна серцева недостатність є типовим проявом у дітей з дилатаційною кардіоміопатією, тоді як наявні симптоми є більш варіабельними в інших фенотипах [2].

Патологія проявляється застійною серцевою недостатністю різного ступеня, яка частіше зустрічається в дитинстві. Симптоми варіюються від труднощів з годуванням до серцево-судинного колапсу та рідко раптової смерті. Однак дітям старшого віку може бути поставлений діагноз на передсимптоматичній стадії під час сімейного скринінгу через ураженого родича або в рамках клінічної оцінки нервово-м'язового або вродженого порушення метаболізму. Природний перебіг залежить від типу кардіоміопатії та її етіології [1,2].

Відповідно до рекомендацій Європейського товариства кардіологів (ESC), кардіоміопатії класифікуються за фенотипом на п'ять основних типів:

1. Дилатаційна кардіоміопатія (ДКМП) — характеризується збільшенням розмірів порожнин серця та зниженням скоротливої здатності міокарда. Дилатаційна кардіоміопатія у дітей (ДКМП) — це рідкісний, але небезпечний для життя серцево-судинний стан, що характеризується систолічною дисфункцією з двошлуночковою дилатацією та зниженням скоротливості міокарда. Терапевтичні можливості обмежені: майже 40% дітей пересаджують серце або помирають протягом 2 років після встановлення діагнозу. Діагноз у дітей в даний час ставлять на основі співвіднесення клінічної картини з даними ехокардіографії.

2. Гіпертрофічна кардіоміопатія (ГКМП) — проявляється концентричним або асиметричним потовщенням стінок серця, переважно міжшлуночкової перегородки, при збереженій або гіперкінетичній фракції викиду.

3. Рестриктивна кардіоміопатія (РКМП) — супроводжується порушенням діастолічного розслаблення шлуночків при незмінному або дещо зниженому об'ємі порожнин.

4. Аритмогенна кардіоміопатія правого шлуночка (АКПШ) — зумовлена заміщенням міоцитів фіброзною та жировою тканиною, що призводить до тяжких порушень ритму.

5. Некласифіковані та змішані форми — включають рідкісні варіанти, такі як некомпактний міокард лівого шлуночка [3,4].

Підхід до диференційної діагностики кардіоміопатій має базуватися на цілісній оцінці клінічного, інструментального та генетичного профілю пацієнта. Симптоматика може варіювати від безсимптомного перебігу до маніфестації у вигляді гострої серцевої недостатності або життєзагрожуючих аритмій. ДКМП часто виявляється на тлі вірусного міокардиту або генетичної міопатії. У клініці переважають симптоми систолічної дисфункції: задишка, тахікардія, блідість, затримка розвитку [5]. ГКМП може бути ізольованим спадковим захворюванням або частиною системних генетичних синдромів (синдром Нуан, Фрідрейха атаксія). Характерною є схильність до раптової смерті через фатальні шлуночкові тахіаритмії. РКМП вирізняється збереженою систолічною функцією при вираженій діастолічній дисфункції. Часто асоціюється з амілоїдозом, саркоїдозом або вродженими порушеннями колагену. АКПШ клінічно маніфестує аритміями, синкопе або навіть першим епізодом зупинки серця. Часто потребує глибокого електрофізіологічного обстеження [6].

До ключових діагностичних інструментів відносять: ЕКГ, ЕхоКГ, МРТ серця (із застосуванням контрасту для виявлення фіброзу), 24-годинне холтеровське моніторування, генетичне тестування та, за потреби, біопсію міокарда [7].

Тактика ведення повинна відповідати трьом базовим принципам: стабілізація гемодинаміки, попередження ускладнень і поліпшення якості життя. Залежно від типу КМП застосовують специфічні

алгоритми лікування, серед них виділяють три основні підходи: медикаментозна терапія, інтервенційні методи та хірургічна корекція. Медикаментозна терапія полягає у застосуванні при ДКМП інгібіторів АПФ, бета-блокаторів, діуретиків, дигоксин. При ГКМП застосовуються бета-блокатори, верапаміл також необхідно уникати вазодилаторів і діуретиків при обструкції. При РКМП - обережне використання діуретиків, терапія аритмій. Для медикаментозного лікування АКПШ застосовують антиаритмічні засоби, імплантація ІКД [8].

Інтервенційні методи полягають в імплантації кардіостимулятора чи дефібрилятора (при високому ризику фатальних аритмій). Застосування катетерної абляції при резистентних тахікардіях. Та ресинхронізаційна терапія у пацієнтів з вентрикулярною дисинхронією.

Під хірургічним лікуванням розуміють мієктомію перегородки при обструктивній формі ГКМП. Трансплантація серця крайній метод вибору при термінальній СН та неефективності консервативної терапії [9].

Висновки:

1. Кардіоміопатії у дітей залишаються складною та потенційно загрозливою групою захворювань, які потребують раннього виявлення, глибокої диференційної діагностики та мультидисциплінарного ведення.

2. Поєднання сучасних інструментальних методів, фармакотерапевтичних можливостей і генетичних досліджень дає змогу значно покращити прогноз для більшості пацієнтів з кардіоміопатіями.

Список використаної літератури:

1. Tsatsopoulou, Adalena et al. "Cardiomyopathies in children: An overview." *Hellenic journal of cardiology: HJC = Hellenike kardiologike epitheoresis* vol. 72 (2023): 43-56. doi: 10.1016/j.hjc.2023.02.007
2. Rath, Anika, and Robert Weintraub. "Overview of Cardiomyopathies in Childhood." *Frontiers in pediatrics* vol. 9 708732. 23 Jul. 2021, doi:10.3389/fped.2021.708732
3. Choudhry, Swati et al. "An Update on Pediatric Cardiomyopathy." *Current treatment options in cardiovascular medicine* vol. 21,8 36. 25 Jun. 2019, doi:10.1007/s11936-019-0739-y
4. Dalili, Mohammad et al. "The Influence of Arrhythmia on the Outcomes of Pediatric Patients with Idiopathic Dilated Cardiomyopathy." *Pediatric cardiology*, 10.1007/s00246-024-03684-6. 21 Oct. 2024, doi:10.1007/s00246-024-03684-6
5. Zampieri, Mattia et al. "Focus on Paediatric Restrictive Cardiomyopathy: Frequently Asked Questions." *Diagnostics (Basel, Switzerland)* vol. 13,24 3666. 14 Dec. 2023, doi:10.3390/diagnostics13243666
6. Damas, F et al. "Non-compaction du ventricule gauche: diagnostic et prise en charge" [Left ventricular non-compaction : diagnosis and management]. *Revue medicale de Liege* vol. 75,12 (2020): 781-785.

7. Spaapen, Tessa O M et al. "Cardiac MRI in diagnosis, prognosis, and follow-up of hypertrophic cardiomyopathy in children: current perspectives." *The British journal of radiology* vol. 97,1157 (2024): 875-881. doi:10.1093/bjr/tqae033

8. Malinow, Ian et al. "Pediatric dilated cardiomyopathy: a review of current clinical approaches and

pathogenesis." *Frontiers in pediatrics* vol. 12 1404942. 19 Jun. 2024, doi:10.3389/fped.2024.1404942

9. Maron, Barry J et al. "Management of Hypertrophic Cardiomyopathy: JACC State-of-the-Art Review." *Journal of the American College of Cardiology* vol. 79,4 (2022): 390-414. doi: 10.1016/j.jacc.2021.11.021